

УДК 616-053.2

Современные информационные технологии по повышению грамотности школьников в области здорового питания

Горелова Ж.Ю., доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник
Соловьева Ю.В., кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник
Летучая Т.А., научный сотрудник
ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрав России, Москва, Россия

Представлены возможности информационных образовательных технологий, способы использования современных цифровых ресурсов, как инструмента для формирования правильных пищевых привычек, инструмента мотивации к формированию здорового образа жизни у школьников и контроля правильного питания при выборе продуктов учащимися. В представленном обзоре приводятся литературные данные мониторинга пищевых предпочтений школьников в современных научных исследованиях. Приводится анализ информационных платформ по повышению грамотности учащихся в области здорового питания. При использовании современных цифровых технологий необходимо учитывать важность новых подходов для достижения удовлетворения суточных физиологических потребностей в питании школьников на современном этапе, проводить с родителями, детьми и педагогами образовательную работу. Цифровые технологии предоставляют актуальную информацию по здоровому питанию, здоровому образу жизни и могут способствовать выработке у детей и подростков правильных пищевых привычек и культуры питания.

Ключевые слова: пищевые предпочтения; школьное питание; информационные технологии в питании; здоровые пищевые привычки, культура питания.

Modern information technology to improve the literacy of schoolchildren in the field of healthy eating

Gorelova Zh. Yu., doctor of medical Sciences, Professor, chief scientific officer, Ph.D
Solovyova Yu. V., candidate of medical Sciences, senior researcher, PhD
Letuchaya T. A., researcher
National Medical Research Center for Children's Health Federal State Autonomous
Institution of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow

The possibilities of information educational technologies, ways of using modern digital resources as a tool for the formation of correct eating habits, a tool of motivation for the formation of a healthy lifestyle among schoolchildren and control of proper nutrition when choosing products by students are presented. This review provides literature data on monitoring schoolchildren's food preferences in modern scientific research. The analysis of information platforms to improve the literacy of students in the field of healthy nutrition is presented. When using modern digital technologies, it is necessary to take into account the importance of new approaches to achieve the satisfaction of the daily physiological nutritional needs of schoolchildren at the present stage, to conduct educational work with parents, children and teachers. Digital technologies provide up-to-date information on healthy diets, healthy lifestyles and can help children and adolescents develop healthy eating habits and culture.

Keywords: food preferences; school nutrition; information technologies in nutrition; healthy eating habits; food culture.

Введение. Тема здорового питания в последнее время во всём мире и в России становится более актуальной, особенно для подрастающего поколения. По опубликованным в научных статьях и обзорах данным здоровье школьников изменяется в худшую сторону, растёт количество алиментарно-зависимых заболеваний, в городах всё больше появляется детей с ожирением [1-4]. В ходе многочисленных исследований авторами выявлены нарушения режима приема пищи, гигиены, культуры питания, истоки которых, как правило, находятся в семье [5-7]. В то же время все более очевидным становится, что для формирования здоровых навыков и пищевых привычек необходима консолидация усилий семьи и школы [8].

В настоящее время в обществе сформировалась потребность на внедрение в педагогический процесс комплексной системы воспитания культуры здорового питания [9]. Анализ научно-методической литературы и изучение опыта работы общеобразовательных учреждений выявил отсутствие согласованного базового подхода к методологии преподавания специалистами, недостаточную проработанность существующих информационных материалов и их фрагментарность, отсутствие научно обоснованных критериев оценки эффективности предлагаемых методик, низкую компетентность педагогов в вопросах правильного сбалансированного питания [10-12].

Цель данного исследования анализ современных гаджетов, как инструмента здоровьесберегающих

информационных технологий по формированию здоровых пищевых привычек у школьников и повышения грамотности в области здорового питания.

Еще в 1904 г в своих трудах Эллен Ричардс отмечала, что первобытные люди ели то же, что и современные люди: мясо животных, коренья, крупу, фрукты, однако, сегодня выбирая продукты, их покупают в магазинах. Наличие выбора ослабило влияние традиции, как естественного социо-культурного регулятора на повседневный процесс потребления пищи. Традиция все меньше защищает человека от неправильной, вредной для здоровья еды. Приходя в магазин, человек теперь сам определяет, что и в каком количестве ему есть, вред или польза его здоровью последует от еды. Современный человек вынужден выбирать не только сами продукты питания, но и делать выбор между новыми альтернативными диетами и рекомендациями учёных.

Пищевые предпочтения и отказы в еде становятся частью имиджа подростков, способом идентификации себя с определённым сообществом, культурой или субкультурой [13-14]. По мнению шведского социолога Пера Монсона бесспорна диалектика свободного выбора и существенного влияния со стороны структуры общества. На формирование подростка оказывает влияние множество факторов, которые, в свою очередь, оказывают влияние на выбор правильного здорового питания и здоровый образ жизни.

Разнообразие пищевых продуктов и блюд в настоящее время, а также их качество и состав влияют на здоровье детей. Развитие рекламной индустрии, не прививает подрастающему поколению необходимость потребления полноценных питательных блюд. Пропаганда употребления в пищу чипсов, фаст-фуда, сухариков, энергетических и газированных напитков, а также отсутствие навыков культуры «здорового питания» формирует неправильное пищевое поведение, которое оказывает негативные последствия на организм, а в будущем повышает риск развития алиментарно-зависимых заболеваний, таких как анорексия, избыточная масса тела, ожирение и, как следствие, возникновение осложнений этих заболеваний (атеросклероз, сахарный диабет, артериальная гипертония и др.). По данным Росстата около 45% 11-летних детей не завтракают дома, а для перекусов используют не самые полезные продукты; около 20% 12-13-летних детей употребляют сладкие газированные напитки и чипсы, около 18% детей — сухарики и продукты фаст-фуда; при этом кисломолочные продукты ежедневно употребляют только 40% детей.

Приоритетный проект в области образования «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» предполагает активное внедрение инновационных технологий онлайн-обучения, массовые открытые онлайн-курсы с интерактивным участием и открытым доступом через интернет для решения стратегических задач образования, и прежде всего для подрастающего поколения [21,22,23].

Дистанционное онлайн обучение при реализации учебных курсов стало повседневной частью жизни большинства школ. В ряде европейских стран в ме-

дицинской сфере активно развивается цифровая образовательная профилактика [26]. Цифровые ресурсы помогают не только диагностировать заболевание, но и предотвратить его при помощи специальных приложений, которые созданы для контроля состояния здоровья, режима питания, двигательной активности и т.д. Цифровые ресурсы могут быть использованы также и в педагогической деятельности для обучения основам здорового питания.

Цифровыми ресурсами являются сайты, платформы, приложения, посвященные здоровому образу жизни (ЗОЖ), здоровому питанию. Более 40 % опрошенных учителей пользуются информацией различных сайтов при подготовке мероприятий, связанных с формированием у школьников навыков ЗОЖ, аналогичные сайты используют и учащиеся [24]. Однако информационные сайты не имеют обратной связи с пользователем, что ограничивает их возможности в формировании навыков здорового питания и образования.

Мобильные приложения, обеспечивают возможность двусторонней связи с пользователем. С помощью обучающих игр, тестов дети не только получают информацию о различных аспектах здорового образа жизни, но и осваивают реальные навыки поведения, в отношении собственного здоровья. Ряд научных исследований, подтверждает эффективность этих цифровых ресурсов после использования приложения, однако отсроченный результат не был изучен [26].

Методика. Информационные сайты и мобильные приложения ориентированы на отработку определенного поведенческого навыка. Для формирования культуры здорового образа жизни в целом требуется комплексный подход, организация последовательного, систематического обучения. Все это могут цифровые платформы, объединяющие разнообразные цифровые ресурсы.

Платформы сегодня позволяют создавать виртуальную образовательную среду, которая заменяет офлайн-пространство традиционной образовательной организации. Возможности платформы могут быть использованы для формирования воспитательного пространства (как виртуального, так и реального), в котором успешно происходит процесс освоения элементов культуры, в том числе культуры здоровья.

Основная часть. Основным принцип работы цифровой платформы должен базироваться на побуждении школьников к деятельности, формирующей навыки заботы о своем здоровье. Использование цифровых платформ в отечественной школе носит единичный характер. Примером такой практики является платформа образовательной программы «Разговор о правильном питании» - prav-pit.ru [25], которая внедряется в работу школ с 1999 года. Она реализуется в рамках внеурочной деятельности, ориентирована на детей 6-12 лет. Основная ее цель - формирование полезных привычек, связанных с питанием. В настоящее время с программой знакомы в 60 регионах (около 1,5 млн. детей). Программа состоит из трех содержательных модулей для школьников 6-8 лет, 9-11 лет, 11-12 лет, продолжительность реализации каждого из модулей составляет 30-34 часа. По

программе подготовлены учебно-методические материалы для педагогов (рабочие тетради, методические пособия), для родителей (плакаты, информационные материалы).

Платформа состоит из трех секций и объединяет 15 обучающих цифровых инструментов. Методика программы базируется на игровых технологиях, и учит навыкам сохранения собственного здоровья, правилам гигиены, контролирует режим питания, учит выбирать продукты и блюда, отдавая предпочтение полезным. Платформа обеспечивает интерактивное взаимодействие «ученик - техническое средство - онлайн-тесты и онлайн-игры». Для проведения уроков короткие обучающие видео. Внедряются выездные дегустационные площадки. Эффективным ресурсом является кулинарная онлайн-студия. На сайте размещаются видео-уроки приготовления вкусных и полезных блюд [29].

Появляются новые востребованные формы и способы пропаганды культуры здорового питания среди «digital natives» (цифрового поколения): это как уже указывалось выше традиционные (беседа, классный час и др.), так и современные онлайн уроки, платформы, сайты, вебинары [27-32]. В определенных условиях цифровые технологии могут способствовать выработке у детей и подростков здоровых привычек в области здорового образа жизни, питания, сна и физической активности, предоставляя им достоверную информацию и помогая оценить состояние собственного здоровья [33-37].

«Цифровое обучение» подразумевает понимание пользователем (взрослым и ребенком) устройства цифровой образовательной среды в целом, умение эффективно использовать возможности для нахождения в минимальные сроки необходимой информации для получения знаний по охране собственного здоровья [39].

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире сегодня одной из актуальных проблем является «широкая распространенность детского ожирения», что обусловлено не только малоподвижным образом жизни, но и низким уровнем пищевой культуры обучающихся в условиях ускоряющегося темпа жизни [40]. По результатам последних исследований ВОЗ, в Российской Федерации «более 2,7 миллиона детей страдают избыточным весом (и 0,5 миллиона из них - ожирением различной степени)» [41]. Среди основных причин этого, кроме «влияния продовольственных систем, коммерческих интересов и социальных детерминантов», была выявлена закономерность, связанная с уровнем образования родителей и их компетентностью в вопросах формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся [42-46]. В современном обществе самым распространенным способом, используемым родителями для формирования пищевой культуры у детей, по-прежнему остается «методика запретов» потребления неполезных продуктов питания (фаст-фудов, газировки и др.). Однако проблему не решить запретами, важно, чтобы дети и подростки были ориентированы в повседневной жизни на продукты питания, которые обеспечат организм необходимыми для нормального роста и раз-

вития веществами и микроэлементами, что, несомненно, будет способствовать повышению эффективности обучения, повышению успеваемости, укреплению иммунитета, сохранению энергии и работоспособности в течение учебного дня.

Вопросы организации питания школьников решаются на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 37) и в соответствии с СанПиН организациями, осуществляющими образовательную деятельность. В дневных общеобразовательных организациях, где обучается основная часть детей и подростков, питание организовано с учетом всех требований и рекомендаций государственного законодательства. Согласно результатам мониторингов Министерства просвещения Российской Федерации по вопросам организации питания школьников, в 58,5% дневных общеобразовательных организациях расширен ассортимент продуктов, повышено потребление молока и молочных продуктов, обогащенных кальцием; в 78,9% дневных общеобразовательных организациях осуществляется дополнительная витаминизация блюд школьного питания. Но при этом необходимо учитывать, что не у всех обучающихся есть возможность получать горячее питание в школе, что может быть обусловлено различными причинами, в том числе особенностями здоровья, а организация питания школьников во внеурочное время находится, как правило, в ведении родителей. В связи с этим возрастает значение партнерства семьи и школы по вопросам формирования у детей и подростков культуры здорового питания [16-20]. Школа должна оказывать родителям помощь в освоении компетенций тьюторского сопровождения обучающихся совместно с педагогами [38].

В 82 субъектах Российской Федерации с помощью средств массовой информации, интернет-площадок пропагандируется здоровое питание детей. В 60 субъектах РФ активно используется программа «Разговор о правильном питании», ориентированная на дошкольников и школьников, разработанная Институтом возрастной физиологии Российской академии образования.

В России с 2018 года реализуется интерактивный образовательный проект «Здоровое питание от А до Я» в шести субъектах РФ, а в 2019 году проект уже охватывает 20 субъектов РФ. Эти эффективные формы пропаганды здорового питания развивают коммуникативные навыки в интернет-пространстве.

Платформа адаптивного онлайн-микрообучения CORE, на которой реализуется проект «Здоровое питание от А до Я» (<https://zdorovoe.menu>) ориентирована на создание условий для сопровождения детей и подростков [39]. В интернет-проектах «Разговор о правильном питании» и «Здоровое питание от А до Я» для детей и подростков основными результатами являются: формирование и совершенствование культуры здорового питания как важного условия сохранения и укрепления здоровья; рост мотивации к выполнению правил здорового образа жизни человека в современном обществе; повышение информированности о профилактике ожирения, болезней органов пищеварения и других алиментарно-зависимых заболеваний.

Заключение.

Цифровые модели обучения и правильная организация их использования обеспечивают дополнительные возможности для формирования новых и развития ранее полученных навыков и принципов

правильного, здорового питания, а разработка и использование дополнительных инструментов повышает грамотность и эффективность обучения детей и подростков в сфере здорового питания.

Литература:

1. Карташева А.Н., Полесский В.А., Осипова Е.М., Черкасова Л.В., Красильщиков М.И. Динамика заболеваемости детей и подростков северного административного округа Москвы алиментарно-зависимыми болезнями за период 2006–2010 гг. // Вопросы питания. 2012; 81(4). С. 24–28.
2. Фролова О.А., Тафеева Е.А., Фролов Д.Н., Бочаров Е.П. Алиментарно-зависимые заболевания населения и гигиеническая характеристика факторов риска их развития на территории республики Татарстан // Гигиена и санитария. 2018; 97(5). С. 470–473.
3. Тапешкина Н.В., Попкова Л.В. Динамика распространенности алиментарно-зависимых болезней у детей школьного возраста г. Междуреченска за период 2010–2016 гг. // Здоровье населения и среда обитания. 2019; 1. С. 14–17.
4. Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального общего образования: приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - N 12. - 22.03.2010; Российская газета. - 2011. - 16 фев. - N 5408.
5. А.И. Маркова, А.В. Ляхович, М.Р. Гутман. Образ жизни родителей как детерминанта здоровья детей // Гигиена и санитария. 2012; 2: 55–61.
6. Лигута В.Ф. Отношение родителей к физической культуре, здоровому образу жизни и физическому воспитанию детей // Вестник ТГПУ. 2016. №12 (177) С. 33–39.
7. Крутова Ю.А. Образ жизни родителей как фактор формирования здоровьесберегающих установок у детей // Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе. Пермь, 2016. С. 394–397.
8. Липанова Л. Л., Насыбуллина Г.М., Короткова М. О. Роль семьи и общеобразовательных учреждений в укреплении здоровья и формировании образа жизни детей и подростков // Acta Biomedica Scientifica. 2013. № 3 (91). С. 85–90.
9. Е.С. Ковшова. Родители о роли школы в формировании здорового образа жизни ребенка. // Наука и школа. 2017; 3: 31–39.
10. Порецкова Г.Ю., Печуров Д.В. Формирование культуры питания и культуры здорового образа жизни как один из аспектов медицинского обеспечения детей школьного возраста. Ульяновский медико-биологический журнал. 2016; 112–119.
11. Сергеева Б.В. Способы формирования здорового образа жизни младших школьников во внеурочной деятельности. Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. - 2018. - №2(9) - с. 50–62.
12. Носкова А.В. Питание: методологические подходы к исследованию и повседневные практики. - ВЕСТНИК МГИМО УНИВЕРСИТЕТА, Издательство: Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (Москва) ISSN: 2071-8160 eISSN: 2541-9099 /Раздел «Социология», с. 209–218.
13. De Cosmi V., Scaglioni S., Agostoni C. Early Taste Experiences and Later Food Choices // Nutrients. - 2017. - Vol. 9(2). P. 107. DOI:10.3390/nu9020107.
14. Mennella J.A. Ontogeny of taste preferences: basic biology and implications for health // Am J Clin Nutr. - 2014. - Vol. 99. P. 704–711. DOI: 10.3945/ajcn.113.067694.
15. Монсон П. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. М.: Весь мир, 1994. 96 с.
16. Forestell C.A. The Development of Flavor Perception and Acceptance: The Roles of Nature and Nurture // Nestle Nutr Inst Workshop Ser. - 2016. - Vol. 85. P.135–43.
17. Ventura A.K., Worobey J. Early influences on the development of food preferences // Curr Biol. - 2013. - Vol. 23(9). P. 401–408. DOI: 10.1016/j.cub.2013.02.037.
18. Redsell S.A., Edmonds B., Swift J.A., Siriwardena A.N., Weng S., Nathan D., Glazebrook C. Systematic review of randomised controlled trials of interventions that aim to reduce the risk, either directly or indirectly, of overweight and obesity in infancy and early childhood // Matern Child Nutr. - 2016. - Vol. 12(1). P. 24–38. DOI: 10.1111/mcn.12184.
19. Fewtrell M., Bronsky J., Campoy C., Domellof M., Embleton N., Fidler N., Hojsak I., Hulst J.M., Indrio F., Lapilonne A., Molgaard C. Complementary Feeding: A Position Paper by the European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (ESPGHAN) Committee on Nutrition // JPGN - 2017. - Vol. 64. P. 119–132. DOI: 10.1097/MPG.0000000000001454.
20. Grote V., Theurich M., Koletzko B. Do complementary feeding practice predict the later risk of obesity // Curr Opin Clin Nutr Metab Care. - 2012. - Vol. 15. P. 293–297. DOI: 10.1097/MCO.0b013e328351baba.
21. Государственная программа «Развитие образования» на 2018–2025 годы: утверждена постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 г. N 1642. - URL: <http://government.ru/programs/202/events/>.
22. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2017г. URL: <http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf>.

23. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».- URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/>.
24. Макеева А.Г. – Цифровая модель организации обучения школьников основам правильного питания // Нижегородское образование. – 2019.- №3. С. 69-75.
25. Макеева А.Г. Влияние школьной образовательной программы правильного питания на семьи детей – участников обучения / А. Г. Макеева // Новые исследования. – 2017. – №3 (52).- С. 63-69.
26. Allen M.S. Screen-based sedentary behaviour and psychosocial well-being in childhood: cross-sectional and longitudinal associations / M.S. Allen, S. A. Vella // Ment Health and Phys Act.- 2015. – Vol. 9. – P. 41-47.
27. Antwi F. The effectiveness of web-based programs on the reduction of childhood obesity in school-aged children: A systematic review / F. Antwi, N. Fazylova, M.C. Garcon [ect.] // JBI Libr Syst Rev. – 2012. – b 10.- P. 1-14.
28. Щелина Т.Т. Использование возможностей социальных сетей в формировании установки на ведение здорового образа жизни / Т.Т. Щелина, А.О. Чудакова // Молодой ученый. – 2015.- № 23-2. – С. 41-43.
29. Makeeva A. What can be changed by nutrition education? Evaluation of the educational influence on children's behavior and nutritional knowledge. Education and Health, 2014. 33 (1):15-20.
<http://sheu.org.uk/x/eh331am.pdf>
30. Макеева А.Г. Возможности использования образовательных программ в формировании основ культуры здоровья // Биология в школе. 2014.N 4. С. 20-28.
31. Макеева А.Г. Влияние школьной образовательной программы правильного питания на педагогов. Новые исследования.-2017.-N 2.-С.70-78.
32. Habib-Murad C., Moore H.C. Health-E-Pals: promoting Healthy eating and Physical activity in Lebanese schools – Intervention development/Education and health.-2014.- N 32 (1).-P. 3-8.
33. Лескина И.Н., Сажин А.Ю. Возможности цифровой образовательной среды как ресурс здоровьесбережения её субъектов // Нижегородское образование. – 2019. – №3. – С. 32-39.
34. Christensen H. Social media: the new e-mental health tool // In Psych: The Bulletin of Australian Psychological Society Ltd. 2014. Vol.36. N3. P.12-13. (20).
35. Cummings E., Borycki E., Roehrer E. Issues and consideration for healthcare consumers using mobile application // Studies in Health Technology and Informatics. 2013. Vol. 183. P. 227-231. Doi: 10.3233/978-1-61499-203-5-227. (21).
36. Evers C.W., Albury K., Byron P., et al. Young people, social media, social network sites and sexual health communication in Australia: “This is funny, you should watch it” // International Journal of Communication. 2013. Vol.7. No1. P.263-280. (25).
37. Hides L., Kavanagh D.J., Stoyanov S.R., et al. Mobile application rating scale (MARS): a new tool for assessing the quality of health mobile applications [Электронный ресурс]. Young and Well Cooperative Research Centre, Melbourne, 2014. URL: <https://eprints.qut.edu.au/71733/> (дата обращения 14.05.2020). (28).
38. Лескина, И.Н. Цифровая школа как пространство позиционного самоопределения педагога / И.Н. Лескина, Е.Г. Калинин // Нижегородское образование. – 2019. – № 2. – С. 27-34.
39. Леонова И.Л., Лескина И.Н., Сажин А. Ю. Организация смешанного обучения на основе функциональных возможностей «CORE» - конструктора образовательных материалов: учебно-методическое пособие / М.: АНО «Национальная открытая школа», 2019.- 100 с.
40. Доклад Всемирной организации здравоохранения. – URL: http://www.who.org/publications/world_health_statistics/ru/
41. Тутельян В.А., Батулин А.К., Мартинчик А.Н., Конь И.Я., Углицких А.К., Коростелева М.М., Тоболева М.А., Алешина И.В. Распространенность ожирения и избыточной массы тела среди детского населения РФ: Мультицентровое исследование // Педиатрия. – 2014. – № 5. – С. 28-31.
42. Быков А. С. Педагогический потенциал социальных сетей / А.С. Быков // Педагогический имидж.- 2017. – Вып. 3 (36).- С. 36-44.
43. Губанов Д. А. Модели влияния в социальных сетях / Д.А. Губанов, Д.А. Новиков, А.Г. Чхартишвили // Управление большими системами: сборник трудов.- 2009.- Вып. 27.- С. 205-281.
44. Дегтярева В.В. Образовательный потенциал социальных сетей / В.В. Дегтярева // Философия образования.- 2010.- Вып. 3.- С. 30-35.
45. Извекова М.Н. Влияние информационно-коммуникационной среды на становление молодежи как социальной группы / В.В. Дегтярева // Теория и практика общественного развития. – 2010.- № 1.- С. 56-60.
46. Абрамова Е.С. Источники информации подростков о здоровом образе жизни / Е.С. Абрамова // Концепт.- 2015.- № 1. – С. 56-60.